

KONSTITUTSIYAVIY IMPERATIVLARNING HARBIY XIZMATCHILAR VA ULARNING OILA A’ZOLARIGA TAALUQLI QONUNCHILIKDA AKS ETTIRILISHI MASALALARI

Baqoyev Shahzod Hasan o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi Universiteti

Oliy ta’limdan keyingi ta’lim fakulteti doktoranti

O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi normativ-huquqiy tizimda qonun ustuvorligi prinsipini faqat deklarativ darajada emas, balki imperativ shaklda mustahkamladi. Mazkur qoidalar davlat faqat qonun chiqaruvchi organlar qabul qilgan qonunlar orqali fuqarolarning huquqiy holatiga imtiyoz yoki cheklovlar kiritishi mumkinligini belgilaydi. Bunday yondashuv demokratiya va huquqiy davlat prinsiplari, shu jumladan qonun ustuvorligi va fuqarolarning huquqiy tengligi tamoyillaridan kelib chiqadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasi fuqarolarning qonun oldida tengligi prinsipini mustahkamlab, imtiyozlar faqat qonunga muvofiq belgilanishi lozimligi keltirilgan[1]. Unga ko‘ra Konstitutsiyada huquq normalarini belgilashda “imperativ” tamoyil joriy etilgan: ya’ni fuqarolarga beriladigan har qanday imtiyoz (masalan, soliq imtiyozlari, ijtimoiy nafaqalar, xizmatdagi yengilliklar) faqat Qonun bilan belgilanishi mumkin bo‘lib, bunday imtiyozlar ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo‘lishi shart.

Xuddi shunday, Konstitutsiyaning 21-moddasi huquq va erkinliklarning faqat qonunga muvofiq cheklanishi mumkinligini qat’iy qoida sifatida belgilangan[1]. Hech kim qonunchilikda nazarda tutilmagan majburiyatga (cheklovga) o‘z roziligisiz tortilishi mumkin emas.

Konstitutsiya 19 va 21-moddalarida belgilanganidek, fuqarolarga (jumladan, harbiy xizmatchilar va ularning oila a’zolariga) imtiyoz berish yoxud ularning huquqlarini cheklash vakolati faqat qonunga asosan bo‘ladi. Agar amaliyotda bunday imtiyoz yoki cheklovlar qonun bilan belgilanmasa, bu konstitutsiyaviy ziddiyatni keltirib chiqaradi. Ya’ni, qonun kuchiga ega bo‘lmagan hujjatlar bilan harbiy xizmatchilar yoki oila a’zolarining huquqiy holati belgilanishi Konstitutsiya ustunligi prinsipiga nomuvofiq bo‘ladi. Konstitutsiyaning 15-moddasiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasida Konstitutsiya va qonunlarning ustunligi so‘zsiz tan olinishi lozim[1].

Mahalliy olimlarimizdan X.T.Odilqoriyevning fikricha demokratik huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyatini shakllantirish maqsadida Konstitutsiya va qonun ustunligi hokimiyatlar taqsimlanishining o‘zaro tiyib turish va muvozanatlash mexanizmini ta’minlashga xizmat qiladi [2]. Bundan kelib chiqadiki, agar qonunga

xilof ravishda quyi normativ hujjatlar biror imtiyoz yoki cheklov joriy etsa, amalda Konstitutsiya ustuvorligi tamoyili buzilgan hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida” O‘RQ-682-son Qonunining 8-moddasiga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining so‘zsiz ustuvorligi tan olinadi[3]. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi. O‘zbekiston Respublikasining qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi asosida va uni ijro etish uchun qabul qilinadi hamda uning normalari va prinsiplariga zid bo‘lishi mumkin emasligi belgilangan.

Harbiy xizmatchilar (oila a‘zolari ham) singari alohida huquqiy maqomga ega guruhlar uchun beriladigan imtiyoz va qo‘shimcha kafolatlar hamda ularning ayrim huquqlariga kiritiladigan cheklovlar bevosita qonunda belgilanishi talab qilinadi. Bizningcha, bunday muhim masalalar ijroiya hokimiyatning normativ qarorlari ixtiyoriga qo‘yilmasdan, keng vakillik organi – parlament muhokamasi va nazorati ostida hal etilishi maqsadga muvofiq. Bu yondashuv ijtimoiy adolatni ta‘minlashga, imtiyoz va cheklovlarning asossiz yoki suiiste‘mol tarzda qo‘llanishini oldini olishga xizmat qiladi.

O‘zbekistonda amaldagi holatga nazar solsak, harbiy xizmatchilar va ularning oila a‘zolariga tegishli imtiyoz hamda cheklovlar bir qancha qonun hujjatlarida tarqoq holda tartibga solingan. Asosiy qonun sifatida – “Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida”gi Qonun mavjud bo‘lib, unda harbiy xizmat turlari, chaqiruv, kontrakt xizmatining asosiy shartlari va harbiy xizmatga oid ayrim cheklovlar belgilangan[4]. Biroq mazkur Qonun harbiy xizmatchilarning ijtimoiy maqomi, imtiyoz va kafolatlari masalalarini shuningdek, cheklovlarning ayrimlari keltirilgan bo‘lsada barcha imtiyoz va cheklovlarni to‘liq qamrab olmaydi. Aksincha, amaliyotda ko‘plab imtiyozlar Prezident farmonlari yoki Hukumat qarorlari orqali tasdiqlangan Nizomlarda belgilab berilgan.

Harbiy xizmatchilar va ularning oila a‘zolariga qo‘yilgan cheklovlar ham qisman qonun, qisman quyi normativ hujjatlarda uchraydi.

O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 29-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-1008-son Qonuniga ko‘ra Prokuratura, Bojxona, Ichki ishlar, Milliy gvardiya organlarida va harbiy xizmatni o‘tash bilan bog‘liq cheklovlar belgilangan[5]. Biroq ayrim muhim cheklovlar (masalan, harbiy xizmatchilarning ish

tashlash huquqiga ega emasligi yoki garnizondan tashqariga o‘zboshimchalik bilan chiqishi mumkin emasligi) to‘g‘ridan-to‘g‘ri Qonun bilan emas, balki quyi normativ hujjatlar bilan tartibga solinishi kuzatilmoqda.

M.V.Baglay Konstitutsiyaga zid har qanday normativ-huquqiy hujjat yuridik kuchini yo‘qotishini, shu sababli konstitutsiyaviy nazorat organlari (Konstitutsiyaviy sud va boshqalar)ga Konstitutsiyaga muvofiqlikni ta‘minlash vakolati berilganligini ta‘kidlaydi [6].

Yuqoridagi holatlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston qonunchiligida harbiy xizmatchilar va ularning oila a‘zolari huquqiy maqomi, ularga tegishli imtiyozlar va ularning cheklovlari hozircha yakka tartibdagi maxsus Qonun darajasida to‘liq tartibga solinmagan. Aksincha, bu masalalar turli qonun osti hujjatlar va ko‘plab farmon-qarorlarda tarqoq holda keltirilgan. Bu esa Konstitutsiyada nazarda tutilgan talablarga zid.

Yuqorida keltirilgan tahlil va taqqoslashlar asosida, quyidagi ilmiy xulosalarni qilish mumkin:

Birinchi, Konstitutsiya normalaridan kelib chiquvchi tamoyillarga asosan, harbiy xizmatchilar va oila a‘zolarining huquqiy holatini belgilovchi imtiyoz va cheklovlar faqat qonun darajasidagi hujjatlarda mustahkamlanishi lozim. Bu tamoyil yordamida imtiyoz va cheklovlarni belgilash mas‘uliyatini deputatlar muhokamasi va ijtimoiy fikrlar orqali ko‘rib chiqib qabul qilinishi lozimligini anglatadi. Shu sababdan, harbiy xizmatchilar yoki ularning oila a‘zolari ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlarini, siyosiy-huquqiy cheklovlarini farmon yoki qaror bilan belgilash Konstitutsiyaga zid bo‘lib, huquqiy nomuvofiqlik paydo bo‘ladi.

Ikkinchi, O‘zbekiston amaliyotida harbiy xizmatchilar va oila a‘zolariga oid huquqiy normalarning turli darajadagi manbalarda tarqoq holda mavjudligi qonun ijodkorligi jihatidan bo‘shliq mavjudligini ko‘rsatadi. Hozirga qadar harbiy xizmatchilarning maqomi va ularning oila a‘zolarini ijtimoiy himoya qilish masalalarini kompleks ravishda qamrab oluvchi yagona Qonun qabul qilinmagani sababli, bu munosabatlar qisman Prezident qaror yoki farmonlari va hukumat qarorlarida tartibga solib kelingan. Ushbu holatni konstitutsiyaviy ziddiyat deb baholash ilmiy va amaliy jihatdan o‘z asosiga ega, chunki bunday holatda normativ-huquqiy hujjatlar iyerarxiyasida buzilish yuzaga keladi. Mazkur nomuvofiqlikni bartaraf etish huquqiy davlat talabidir, zero Konstitutsiyaning ustunligi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qilishi prinsipini ta‘minlash zarur.

Yuqoridagi xulosalarga muvofiq, bizningcha jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan “Harbiy xizmatchilar maqomi va ularni ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun loyihasiga harbiy xizmatchilar va ularning oila a‘zolariga oid

barcha imtiyoz va cheklovlarni kiritib yangi tahrirda muhokamaga taqdim etib qabul qilish lozim.

Qonunning predmeti keng qamrovli bo‘lib, harbiy xizmatchilarning huquqlari, majburiyatlari, javobgarligi, xizmat o‘tash bilan bog‘liq cheklovlar, shuningdek harbiylardan bo‘shagan fuqarolar va ularning oilalarini ijtimoiy himoya qilish munosabatlarini tartibga solishi lozim.

Ushbu qonun kuchga kirishi bilan, konstitutsiyaviy talabning bevosita bajarilishi ta‘minlanadi – imtiyoz va cheklovlar qonun darajasida bir joyga to‘planadi. Yuqoridagi takliflar amalga oshirilishi natijasida, O‘zbekiston Respublikasida harbiy xizmatchilar va ularning oilalariga oid imtiyoz hamda cheklovlar bevosita qonun bilan belgilangan holatga keladi, konstitutsiyaviy prinsiplar to‘liq ro‘yobga chiqadi. Bu, o‘z navbatida, Qurolli Kuchlarimiz shaxsiy tarkibining ijtimoiy himoyalanganligi va siyosiy-huquqiy maqomi barqaror kafolatga ega bo‘lishini ta‘minlaydi. Konstitutsiyaviy talablarga muvofiq qonunlar qabul qilinishi davlatimizning huquqiy demokratik tamoyillarga sodiqligini namoyon etadi va harbiy xizmatchilarning jamiyatdagi nufuzini oshiradi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent. «Adolat», 2018. – 328 b. https://renessans-edu.uz/files/books/2024-12-19-05-41-29_97c00c052c868cb07a9e7dc9eadc2e5f.pdf
3. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida” O‘RQ-682-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5378966>
4. O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 12-dekabrda “Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida” 436-II-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-78717>.
5. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
6. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
7. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 29-noyabrda “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-1008-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-7242584>

8. Конституционное право Российской Федерации : учеб. Б14 для вузов / М. В. Баглай. — 6-е изд., изм. и доп. — М. : Норма, 2007. - С.44.
<https://studfile.net/preview/16819409/>